

Roda da Fortuna

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medieval
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages

Gilberto Fernández Escalante¹

Error hispanicus y *heresis feliciana*. El adopcionismo: una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal

Error hispanicus and *heresis feliciana*. The adoptionism: a Hispanic heresy that crossed borders and put the entire Universal Church in check

Resumen:

A finales del siglo VIII, *Spania*, que décadas atrás había quedado, en su mayor parte, bajo dominio musulmán, volvió a acaparar la atención de sus vecinos francos. Esta vez, la amenaza no era un ejército extranjero, sino más bien, una herejía (de índole cristológica): el adopcionismo, la cual ponía en peligro las ambiciones carolinas de unificar Europa en torno a un solo imperio y una sola Iglesia y que, para colmo, estaba echando raíces en la Marca Hispánica y Septimania. Esta desviación doctrinal, fruto de la creciente orientalización de la comunidad mozárabe del Emirato, tuvo al arzobispo de Toledo, Elipando como su cabeza visible y, al obispo Félix de Urgel como su principal exportador. Frente a ellos, teólogos como Beato de Liébana y Alcuino de York actuaron como campeones de la ortodoxia.

Palabras-clave:

Adopcionismo; Elipando de Toledo; Beato de Liébana

Abstract:

At the end of the Eighth century, *Spania*, which decades ago had been mostly under Muslim rule, once again captured the attention of its Frankish neighbors. This time, the threat was not a foreign army, but rather a heresy (of a Christological nature): adoptionism, which endangered the Caroline ambitions to unify Europe around a single empire and a single Church and, to top it all, it was putting down roots in the Hispanic March and Septimania. This doctrinal deviation, the result of the growing orientalization of the Mozarabic community of the Emirate, had the Archbishop of Toledo, Elipandus as its visible head and Bishop Félix of Urgel as its main exporter. In front of them, theologians like Beatus of Liébana and Alcuin of York acted as champions of orthodoxy.

Keywords:

Adoptionism; heresy; Elipandus of Toledo.

¹ Doctorando en Geografía e Historia. Universidad de Cantabria, España. gilberto.fernandez@unican.es

Introducción al tema: un breve estado de la cuestión

Previamente al desarrollo del cuerpo del artículo, en el cual pretendemos explicar qué fue la herejía adopcionista, cómo y dónde se originó, quiénes fueron sus defensores y detractores y cuáles sus consecuencias en el panorama hispánico y europeo de finales del siglo VIII, hemos querido presentar un breve estado de la cuestión para conocer desde qué puntos de vista ha sido abordado este sujeto histórico a lo largo del tiempo. A partir del conocimiento de aquéllos, nos hemos marcado el objetivo de intentar ahondar en el análisis de una temática que queda por estudiar cómo es el problema político-teológico de la querrela adopcionista.

Ya, a finales del siglo XIX, Marcelino Menéndez y Pelayo (1978) y Francisco Javier Simonet (2018), desde una perspectiva confesional en sus -respectivas- obras trataron este asunto. Ambos, muy críticos con Elipando de Toledo, eran conscientes de la importancia que tuvo el surgimiento de esta herejía para la comunidad mozárabe del territorio bajo dominación islámica y para la Spania/Hispania de aquellos tiempos. Los susodichos autores asociaban el surgimiento del adopcionismo a un acusado deterioro de los patrones culturales hispano-visigóticos y de la teología de inspiración isidoriana a partir del año 711. Aunque, los dos diferían en cuanto al objeto de estudio (la heterodoxia doctrinal de Elipando y los mozárabes en cuanto a grupo humano), sus posturas venían a converger en el mismo punto: el prelado toledano, muy orientalizado en sus lecturas y maneras de proceder, después de haber desactivado la desviación migeciana había degradado la figura de Cristo en pos de equipararlo al “profeta” Jesús, Ungido, del *Corán* y, así, ganarse la aceptación de los musulmanes.

En esta misma línea, Federico Sainz de Robles (1934), profundizó en la patente dicotomía que existía entre el heresiarca adopcionista y su principal rival, Beato de Liébana, del cual también habían hablado sus antecesores. Cabe destacar que el erudito castellano, a partir de los pocos datos biográficos disponibles de ambos personajes y, sobre todo, a la luz de sus respectivas obras, trazó la fisiognómica y el perfil humano de los dos contendientes. De esta guisa, remarcó el papel que la personalidad de Elipando (al que no degradó tanto como se venía haciendo hasta el momento) y Beato, muy influidas por el convulso trasfondo histórico de aquellos tiempos, forjaron sus mentalidades y engendraron dos concepciones cristológicas enfrentadas.

Poco tiempo después, Ramón de Abadal y de Vinyals (1949), siguió en esta línea de contextualización del problema adopcionista, relacionándolo, en sus orígenes, con el ambiente confuso y de convivencia forzada del territorio hispano ocupado y concibiéndolo como una intentona irénica (cuando no sincrética) del Primado Elipando ante la presión y las restricciones a las que se enfrentaban sus congéneres

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

mozárabes. La eminente posición del toledano, su vehemencia a la hora de defender sus ideas y el influjo ejercido sobre el obispo orcelitano, Félix, habrían sido las causas de la expansión y la internacionalización de la querella. Empero, en los años 60, Manuel Riu y Riu, en una línea bastante rupturista con el consenso sobre el adopcionismo, sostenía que la idea original del adopcionismo se encontraba al pie de los Pirineos y no en la rivera del Tajo, ya que el propio obispo Félix de Urgel habría optado, en primer lugar, por hacer apologética de la Santísima Trinidad ante los musulmanes o los arabizados de la Marca Hispánica y la Septimania, los lugares donde más seguimiento tuvo la desviación. ¿Cuál sería la evidencia que vendría a confirmar esta tesis? Precisamente, la identificación que los francos hacían del adopcionismo con Félix (“herejía feliciana”).

Pese a los datos aportados por Riu y Riu, el mayor experto español de la reyerta adopcionista, Francisco Javier Rivera Recio, y una de las mayores conocedoras del contenido de las cartas de Elipando, María Dolores Verdejo, llevaron la voz cantante en la historiografía sobre el tema en los años 70 y 80. Tanto el uno (1973 y 1980) como la otra (1978 y 1986), coincidían en que el punto de partida de la querella fue la condena de los errores del carismático Migecio por parte del concilio celebrado en Sevilla en el año 785. A esto último, como se venía haciendo décadas atrás, unieron la tendencias orientalistas y las reminiscencias nestorianas entre la pujante minoría siria sobre la comunidad mozárabe y, en especial, sobre su más destacado representante: el arzobispo de la Ciudad Imperial, Elipando.

En los años 90, entre todas las publicaciones que se hicieron, destacan las de José Orlandis (1994), Mikel de Espalza (1995) y Amancio Isla Frez (1998), quienes dieron tres interesantes claves acerca del problema adopcionista. Mientras el primero volvió a poner de relieve la trascendencia del violento choque entre Beato de Liébana y Elipando de Toledo, el segundo confirmó las influencias que, tanto el islam como el judaísmo (sin olvidarse de otras herejías cristianas), tuvieron en la génesis del adopcionismo. Además, el tercero de ellos comenzó a dar cuenta de las resistencias y oposiciones, más allá de San Beato, que esta corriente tuvo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Desde comienzos del nuevo siglo, el enfoque ha ido cambiando progresivamente y, a los intentos por relacionar el error adopcionista al ambiente que lo vio nacer, se ha destacado su carácter “disidente” (Isla: 2004) e, incluso, se han subrayado las imprecisiones discursivas y los sesgos políticos e ideológicos de Beato de Liébana (Corella: 2007). Algo que sí merece la pena reseñar acerca de trabajos del nuevo milenio, a propósito del antedicho asunto, es el creciente desinterés hacia la figura de Elipando de Toledo y el afán por profundizar en el pensamiento milenarista de su antagonista, como bien podemos ver en los artículos de Manuel González Giménez (2009) o Manlio della Serra (2015). También, aunque no esté tan

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

directamente relacionado con la ya citada herejía, la llamada “historia de las emociones” se ido abriendo paso y, a través de este prisma, se han intentado analizar los concilios, entre los que destaca el Concilio de Frankfurt del 794 (2019).

Una contextualización histórica de la controversia del adopcionismo: entre Spania y Europa

Si pretendemos profundizar en la pendencia adopcionista, no será posible que nos sustraigamos del contexto político y cultural de la Europa del siglo VIII (máxime, en sus últimas décadas). ¿Por qué razón decimos esto? Entre otros motivos, porque este debate teológico se desarrolla en una coyuntura de intercambio cultural e interacción entre dos realidades (geográficas, políticas e, incluso religiosas) las cuales podrían parecernos, a primera vista, antagónicas: Spania, donde existe una tensión polar entre el Reino de Asturias y el Emirato de Córdoba, y Europa, donde ha surgido un poder hegemónico tendente a la unificación (en casi todos los ámbitos) como fue el Imperio Carolingio.

De todas formas, esta dicotomía, fácilmente calificable como “lógica del centro y la periferia”, presenta varios matices, ya que no se trata de una foto fija (Europa no ha sido siempre el “emisor” activo de novedades culturales ni el mundo hispánico el “receptor” pasivo de las mismas). Al contrario, es producto de unas circunstancias históricas tremendamente complejas que determinaron el antedicho escenario y que, a continuación, intentaremos explicar.

Las particularidades hispánicas: invasión musulmana, polarización y crisis de identidad

Durante la Octava Centuria, aquel “renacimiento cultural visigodo”, que arrancaba en las primeras décadas del siglo VII y tenía a San Isidoro de Sevilla (560-636) y San Ildefonso de Toledo (607-667) como sus más destacados representantes (cf. Santos Rainha, 2019 y Castro, 2015) se vio interrumpido por la conquista de las huestes de Tariq en el 711. La virulencia con la que los sarracenos golpearon y sacudieron las ruinas del Estado visigodo, cortaron bruscamente la producción intelectual y dificultaron enormemente la dedicación a las “tareas del espíritu” (Vázquez de Parga, 1978: 35). Contrariamente a lo que sostenía Díaz y Díaz (1992), esa misma invasión sí originó el colapso de la cultura hispano-visigoda, produciéndose una fuerte crisis de identidad y conciencia en los nativos, agravada por el surgimiento de dos nuevas administraciones políticas, las cuales darían lugar a sendas sociedades

(con valores, creencias y principios completamente diferentes): una musulmana y otra cristiana (Guichard, 2011: 31-35).

En un punto intermedio entre la (cada vez más marcada) bicefalia hispánica se encontraban los mozárabes (o “arabizados”), mayoritarios en las décadas subsiguientes a la irrupción y asentamiento de los invasores musulmanes (Jiménez Pedrajas, 2013: 20-24). La minoría islámica y militarizada que ostentaba el poder, en virtud de los pactos de capitulación que se habían firmado con las distintas ciudades de los territorios caídos bajo su poder, habían permitido que los hispanorromanos y visigodos cristianos siguieran profesando su religión. Ahora bien, en la práctica, la política de tolerancia religiosa hacia los cristianos (sobre todo aquellos adscritos a las capas medias y bajas de la sociedad) se desarrolló bajo una estrecha vigilancia y unas restrictivas condiciones², entre las que se encontraban el pago de determinados tributos (la *yizja*), la prohibición expresa de hacer proselitismo o la aceptación de requisas y expropiaciones de iglesias para la construcción de mezquitas (Gonzálvez Ruiz, 2011: 71). Ante tales restricciones en el culto y en la correlativa expresión de la religiosidad, muchos mozárabes, en pos de la consecución de la igualdad jurídica con respecto a los conquistadores, decidieron convertirse al islam. Otros tantos, si no optaron por la migración hacia las tierras norteñas, se resistieron de manera más o menos evidente a las normas impuestas, lo que les llevó a padecer sangrientas represiones (y, posteriormente, martirios) (García de Cortázar, 1981: 98-99). Sea como fuere, la adopción de una actitud u otra hacia los dictámenes las autoridades emirales no puede separarse de la clarísima dinámica de orientalización de la literatura, la filosofía (y la teología), las artes y, también, en las fuentes del derecho (el *Corán* y su jurisprudencia frente a los códigos bajoimperiales y germanos), hechos que corroboran la antedicha “ruptura absoluta” con la tradición visigótica (García de Cortázar, 1981: 106-110).

Si ésta era la situación para los cristianos hispano-godos en el territorio subyugado por los mahometanos, ¿qué sucedía en la tierra de los astures y cántabros? ¿Qué estaba sucediendo en el joven reino que los sucesores de Pelayo y Pedro comandaban? Digamos que, pese a su aislamiento (terrestre) respecto a las demás regiones de la incipiente Cristiandad y las reminiscencias visigóticas, tanto en el discurso como en la legitimación del poder regio (Rucquoi, 2017: 20), en Asturias se iba entroncando, progresivamente, con Europa. Es más, esos “flujos de ideas y personas” entre el norte de la Península y el continente (especialmente, la fachada atlántica de la actual Francia) nunca se rompieron del todo, entre otras cosas porque las élites nunca lo permitieron (Muñiz, 2013: 166-167). Una de las evidencias más

² No hay un total consenso con respecto, pues algunos investigadores como P. Guichard (2008: 590- 591), consideran que la historiografía ha tendido a mitificar y, en algunos casos, a exagerar al respecto de esta cuestión.

patentes de esa estrecha y continua conexión fue el trasiego de reliquias³, sin olvidarnos de la expansión del culto a San Martín de Tours aquende del Cantábrico (Muñiz, 2013: 169) y, posteriormente, el influjo del descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago y la *inventio Compostellana* allende de aquel mismo mar (Fernández Conde, 2016: 44-46).

Otra clara muestra de asimilación de los patrones europeos en el ámbito astur, lo vemos en la erección, en suelo ovetense, de una suerte de *hierápolis* al estilo carolingio (Aquisgrán era el modelo a seguir) o en la fundación y promoción de monasterios (San Vicente de Oviedo, San Esteban de Pravia, etc.) por parte de la realeza (Fernández Conde, 2016: 31).

Sin embargo, la rivalidad y las luchas entre Córdoba y Oviedo también facilitaron el acercamiento de los monarcas asturianos a una Europa que parecía girar alrededor del trono de Carlomagno (Cf. Manuel Aguirre Cano: 2018). De hecho, tras los convulsos reinados de Fruela I (757-768), Aurelio I (768-774), Silo I (774-783), Mauregato I (783-789) y Bermudo I (789-791), Alfonso II (791-841)⁴, buscó el reconocimiento del poderoso rey de los francos, como bien nos explica su biógrafo Eginardo⁵:

También [Carlos] acrecentó la gloria de su reino conciliándose la amistad de reyes y pueblos. Por ejemplo, se vinculó tan estrechamente con Alfonso, rey de Galicia y Asturias, que éste, cada vez que enviaba a Carlos cartas o embajadores, ordenaba que no se le llamara ante el rey franco sino «su servidor» (Eginardo, *Vida de Carlomagno*, 2016: 16).

También se da testimonio de estas embajadas en los *Annales Regni Francorum*:⁶

Venit etiam et legatus Hadeponsi regis Gallecie et Asturie, nomine Froia, popilionem mirae pulchritudinis praesentans (ARF, DCCXCVIII: I).

Hadeponsus rex Gallecie et Asturie predata Olisipona ultima Hispaniae ciuitate insignia victoriae suae loricas, mulas captivosque Mauros domno

³ Se ha llegado a decir, quizá de manera un tanto exagerada y entusiasta, que “no hubo Pirineos” (Fontaine, 1983: 17-18).

⁴ Claudio Sánchez Albornoz (1978: 24), al referirse a los años de juventud de Beato de Liébana, considera que estas circunstancias adversas favorecieron la madurez y la forja del dicho monje y apologeta y, al tiempo, lo distinguieron de la mayoría de sus contemporáneos.

⁵ Bajo el punto de vista de Adeline Rucquoi, esta afirmación de Eginardo es engañosa, pues esos regalos (entre los que se envió un botín de guerra tras el saqueo de Lisboa), tendrían como objetivo reafirmar su poder frente a Carlos el Grande, reivindicando el trato de igualdad (2017: 26).

⁶ Versión web de los mismos.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

regi per legatos suos froiam et Basiliscus hiemis tempore misit (ARF, DCCXCVIII: VI).

La Europa del Renacimiento Carolingio: la configuración de nuevas realidades culturales y la consolidación de la identidad

Si por algo se caracterizó la Alta Edad Media europea fue por la clara interacción entre la cultura (en todas sus vertientes) y la religión cristiana, al ser la segunda uno de los ejes (quizá el más importante) en la formación de la primera (Hen, 2009: 67-68). Pero, para que se pudiera efectuar el antedicho proceso, era necesario ir realizando una sistematización de la fe y definir, de esta guisa, lo que podría considerarse o no como “cristiano”⁷ (Hen, 2009: 73). Esta compleja y espinosa labor (por lo arraigadas que estaban algunas malas *praxis* y supersticiones) fue obra de los concilios (ecuménicos o nacionales) y los sínodos, los cuales, a la par que legarnos unas nutridas actas de sus reuniones, presentaban una compleja ritualística, síntesis de la alianza entre los poderes espiritual y temporal. Un notorio ejemplo de lo anterior, aunque se haya mencionado en el apartado previo, lo tenemos en la propia Spania visigoda, la cual, enraizando con la tradición tardorromana y sueva, vio celebrar nada menos que quince asambleas conciliares en el siglo VII (Rivera Recio, 1973: 106)⁸. A su vez, las dichas reuniones, como estaban normalmente presididas por los monarcas (siguiendo el ejemplo constantiniano), pretendían legitimar y apuntalar sus presentes reinados y emitir normas con incidencia en la esfera civil, al mismo tiempo que condenar los excesos de los anteriores gobernantes o censurar a los opositores (Letinier, 1997: 618-619). En sintonía con las tendencias cesaropapistas de las que, tiempo atrás, hubiesen dado cuenta los reyes de Toledo, los soberanos francos Pipino I el Breve (751-768) y, en especial, su hijo Carlos I el Grande (768/771-814), tuvieron como modelo a la hora de concebir, tanto el reinado como las relaciones con la Iglesia, algunas de las nociones e ideas contenidas en *La Ciudad de Dios contra los paganos*, obra de San Agustín de Hipona (354-430) (Franzen, 2009: 154). En el citado escrito se dice lo que sigue acerca de las atribuciones regias o imperiales:

Que todos los reyes y reinos están dispuestos y ordenados por el decreto y potestad del verdadero Dios Aquel gran Dios, autor y único dispensador

⁷ Era menester desterrar las falsas doctrinas e ir restringiendo los rituales y costumbres idólatras y paganas (Hen, *Óp. Cit.*: 71).

⁸ Esto último no hace, sino corroborar lo que decíamos al comienzo del escrito: que ese papel “periférico” que podríamos atribuirle a Hispania/Spania/España en el proceso de sistematización de la fe o de producción cultural no es una constante histórica, sino que viene dado unas vicisitudes históricas concretas.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

de la felicidad, esto es, el Dios verdadero, es el único que da los reinos de la tierra a los buenos y a los malos, no temerariamente y como por acaso, pues es Dios y no fortuna, sino según el orden natural de las cosas y de los tiempos, que es oculto a nosotros y muy conocido a Él, al cual orden de los tiempos no sirve y se acomoda como súbdito, sitio que El, como Señor absoluto, le gobierna con admirable sabiduría, y como gobernador le dispone; mas la felicidad no la concede sino a los buenos, por cuanto ésta la pueden tener y no tener los que sirven; pueden también no tenerla y tenerla los que reinan, la cual, sin embargo, será perfecta y cumplida en la vida eterna, donde ya ninguno servirá a otro; y por eso concede los reinos de la tierra a los buenos y a los malos, para que los que le sirven y adoran y son aún pequeñuelos en el aprovechamiento del espíritu no deseen ni le pidan estas gracias y mercedes como un don grande y estimable (Agustín de Hipona, *De Civitate Dei*, Libro IV, Capítulo XXXIII: 139).

Siguiendo esta argumentación, no es de extrañar que los descendientes de Carlos Martel (máxime su homónimo nieto), se quisieran hacer ver como semejantes al Rey David (*rex et sacerdos*), ungidos como él por la Gracia Divina y legitimados en sus mandatos por un poder sobrenatural. Esta presunta conexión con Dios y sus designios les facultaba, no sólo para colaborar con la Iglesia en la lucha contra la herejía en sus múltiples manifestaciones, sino, análogamente a lo que había sucedido, tanto al sur de los Pirineos como desde los tiempos de Constantino el Grande, a tomar la iniciativa en este litigio (Franzen, 2009: 154-155). A ojos de G. Rodríguez (2019: 259), el fin último de los monarcas francos y de sus colaboradores eclesiásticos era, a través de los concilios nacionales y provinciales, crear una suerte de “comunidad emocional y sensorial carolingia”, donde las emociones, objetos y sentidos fueran “compartidos” entre gobernantes y gobernados. Aunque no podamos secundar totalmente esa visión emotiva sobre el asunto, somos conscientes de que, mediante estas disposiciones sinodales se perseguía la “concordia social”, de ahí que se hiciese tanto hincapié en la homogeneización de la liturgia (a través del rito romano) o en la adopción de la Regla de San Benito (Rodríguez, 2019: 271).

Empero, para que las referencias teológicas de reyes, obispos o padres conciliares estuviesen claras y, paralelamente, fueran accesibles, la inestimable labor de rescate, conservación y transmisión del saber que llevaron a cabo los monasterios y abadías debe resaltarse. Realmente, los cenobios temprano y altomedievales, fueron un remanso de “paz y orden” en la compleja y convulsa realidad heredada de la “ruptura de la unidad cultural” del mundo romano-mediterráneo por obra de las invasiones germanas (“avalanchas humanas”) y, después, por la inseguridad que crearon las incursiones de árabes, húngaros y vikingos (Woods, 2016: 32-34). Aparte, los monjes (segregados circunstancialmente de sus comunidades o en conjunto con ellas) fueron la avanzadilla misionera en el proceso de conversión de los paganos germanos al catolicismo, fundando abadías e iglesias, tal y como hizo San Bonifacio

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

(680-754) en las tierras ambicionadas por el Reino de los Francos (Franzen, 2009: 138-140). Al mismo tiempo que facilitaron la innovación y sofisticación tecnológica e iniciaron el proceso de roturación y puesta en producción de bosques y pantanos, en sus *scriptoria* se copiaban multitud de manuscritos y libros antiguos de todas las ramas del conocimiento (teología, literatura, filosofía, botánica, etc.). Así mismo, en su seno se iban creando escuelas (“monásticas”) para el aprendizaje de la lectura y rudimentos doctrinales por parte los novicios (Woods, 2016: 64-65).

El adopcionismo: un “error hispano” que se extendió a la Iglesia Universal

La confusión y el desorden como caldo de cultivo para la herejía adopcionista

Como dijimos al comienzo del apartado anterior, la conquista y destrucción del reino visigodo de Toledo, por parte de los mahometanos, contribuyeron a la disgregación y el quiebro de la “unión” (política, espiritual y cultural)⁹ que se había ido forjando y desarrollando durante los tres siglos anteriores. En este mismo sentido, vimos como uno de los mayores garantes de aquella concordancia fue la Iglesia, en cuyo seno habían surgido las mayores referencias intelectuales de la “renovación cultural” del siglo VII y cuyos vínculos con la realeza (sobre todo después del III Concilio de Toledo 589) no habían hecho más que estrecharse. Cabe mencionar, a este respecto, que a ojos de muchos historiadores y estudiosos de aquel complejo panorama, como es el caso de Menéndez y Pelayo, los últimos vestigios de la “ciencia española e isidoriana” y, en consecuencia, del estado de cosas previo al derrumbamiento del 711 (en especial la alianza entre el Trono y el Altar) se encontraban en los montes cántabros (1978: 273-274)¹⁰.

No obstante, al haber sucumbido la monarquía visigótica y siendo, por lo tanto, sustituida en beneficio de un poder temporal extranjero que no sólo no profesaba la religión cristiana, sino que además restringía cualquier forma de expresión de la misma y subordinaba al orden episcopal en la toma decisiones¹¹, puede

⁹ Aunque no hubiese homogeneidad y una simetría totales entre todos y cada uno de los territorios que estaban bajo el control de la administración y monarquía visigóticas, la tendencia centrípeta se iba consolidando.

¹⁰ Cabe destacar aquí, el trabajo más reciente de Julia Montenegro Valentín y Arcadio del Castillo Álvarez (1992) acerca de la figura de Don Pelayo.

¹¹ Ramón de Abadal y de Vinyals (1949: 21) se plantea el siguiente interrogante: ¿tenían los emires la prerrogativa de designar a los obispos y, sobre todo, al Primado? Aunque no haya pruebas para corroborar esta pregunta, sí que se tiene constancia de que las autoridades del Emirato dieron la pertinente licencia para que se celebrasen sínodos y concilios bajo su jurisdicción.

afirmarse que se había producido una palpable ruptura del “lazo de unidad” (Abadal y De Vinyals, 1949: 20).

En suma a la separación (¿aparente? ¿total? ¿radical?) entre la Iglesia y el nuevo poder emiral, la feligresía (o sea, los mozárabes) se desenvolvía en un ambiente de tremenda confusión, pues los cristianos se veían obligados a convivir con musulmanes y judíos, adoptando inconscientemente muchas de sus maneras de proceder y costumbres¹². También, al no disfrutar de plenos derechos, la mayor parte comenzaron a barajar la posibilidad de convertirse al islam o, en su defecto y minoritariamente, de promover el diálogo (irénico y ecuménico) con los ocupantes, dando lugar a una suerte de sincretismo religioso entre ambas confesiones (Rivera Recio, 1980: 21-23 y 77). Simultáneamente, los sirios, en el marco de las revueltas beréberes, fueron ganando cada vez mayor influencia política y cultural, insemnando de nestorianismo a las comunidades cristianas de los diferentes territorios en los que se asentaron (Rivera Recio, 1980: 29). De modo que, influidos por las cada vez más frecuentes desviaciones doctrinales no calcedonias (Isla Frez, 2004: 124) y, a la vez, prestos al diálogo para salvaguardar y hacer apología de sus creencias ante los musulmanes¹³ (Espalza, 1995: 5) los cristianos meridionales comenzaron a marcar las diferencias, no únicamente con sus (más o menos) hostiles vecinos, sino también con sus hermanos libres de Asturias.

Para llevar a cabo una defensa de sus posiciones frente a la aparente claridad y rotundidad de los textos coránicos, algunos pretendidos apologetas como Elipando de Toledo o Félix de Urgel, de los cuales hablaremos en mayor profundidad más adelante, siguieron la misma estrategia o partieron de las mismas bases que San Juan Damasceno (Gálvez, 2011: 84)¹⁴. El teólogo y doctor de la Iglesia sirio, en su obra *Diálogo entre un sarraceno y un cristiano* puntualiza que los principales puntos de fricción entre ambas religiones son dos. Por un lado, la univocidad y la naturaleza absoluta de Dios frente a la concepción trinitaria¹⁵, lo cual, al mismo tiempo afectaría a la sujeción que el hombre tiene con respecto a su creador y a su capacidad para elegir libremente (S. Juan Damasceno, 2014: 141-142). Por otro, existe una disputa sobre la divinidad *logos* o su creación, lo cual llevaría a los musulmanes a la tesitura admitir que, si las

¹²No podemos pasar por alto el hecho de que el remanente de “cristianos unitarios”, herederos del arrianismo, no debía ser ni marginal ni testimonial. Algunos autores (Lavín Bedia, 2018: 45), achacan la no hostilidad, en los primeros momentos, de muchos hispanos al islam precisamente por ese motivo.

¹³ Si no, en pleno proceso de “arabización” (Gálvez, 2011: 85)

¹⁴ Eso sí, se mostraron mucho más concesivos.

¹⁵ “Vuestro Dios es un Dios Uno. No hay más dios que Él, el Compasivo, el Misericordioso” (Corán, 2: 163).

“palabras” de Dios¹⁶, al proceder del mismísimo Alá, no habrían podido ser creadas, sino “increadas” (S. Juan Damasceno, 2014: 152).

En medio de este caos teológico, se produjo un notorio relajamiento de las costumbres en el seno de la Catolicidad hispana (tanto a la hora de celebrar fiestas como la Pascua como de entender prácticas disciplinarias anexas a la dignidad o estatus sacerdotal), lo cual llevó aparejado un auge de los movimientos rigoristas. Puesto que en Ultramontes preocupaban sobremanera tanto un asunto como el otro (ambos eran igual de corrosivos para la Ortodoxia), ya por iniciativa de Carlomagno ya del papa Adriano I (Verdejo Sánchez, 1978: 390), se envió al presbítero Egila a la Bética (el lugar más afectado) en el año 780, a fin de homologar las celebraciones y prácticas litúrgicas hispanas a aquellas de la Iglesia Universal. Pero, a pesar de los esfuerzos vertidos en la susodicha causa, la misión de Egila fracasó rotundamente, aunque no sólo por la negativa de los obispos y sacerdotes hispánicos a cambiar sus costumbres, sino más bien por la extraña alianza que estableció con el herético Migecio (Verdejo Sánchez, 1978: 393).

Mas, ¿quién fue en realidad Migecio? Y, lo que es más importante, ¿cuáles eran sus postulados? F. Rivera Recio (1973: 174-175) nos lo presenta como un predicador “famoso” y “estimado” por el pueblo, que, valiéndose de su carisma y haciéndose pasar por el mismo Cristo (Verdejo Sánchez, 1978: 396). Éste consiguió expandir (entre los años 782 y 783) sus visiones acerca del sacerdocio (sólo apto para los hombres sin mácula), el papado (Roma sería la Nueva Jerusalén de la que se hablaba en el *Apocalipsis*) y la Trinidad (corpórea y terrena, formada por David, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso). La mayor parte de la información que poseemos a día de hoy sobre este controvertido personaje se han extraído de una carta que le dirigió el propio Primado de Hispania, Elipando de Toledo (Simonet, 2018: 192). En ella, el prelado no escatima en reprimendas ante la “maloliente doctrina” de Migecio, acusándole de “[...] ladrar contra el misterio santo de la divina Trinidad [...]” (Cerro Calderón, 2002: 118-119). Aquél, ante la negativa de enmienda por parte del mesiánico y “frívolo” disertador bético, luego de haberlo amenazado con la excomunión, decidió convocar, en el año 785, un concilio en Sevilla para condenar formal y oficialmente los errores migecianos (Verdejo, 1978: 392-394).

Ahora bien, una vez finalizada esta reunión a la que habían sido llamados todos los mitrados hispánicos (la mayoría no acudieron), con la intención de remarcar y resumir las disposiciones conciliares, a la vez que buscaba reforzar su autoridad,

¹⁶ “¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra religión! ¡No digáis de Alá sino la verdad: que el Ungido Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Alá y su Palabra, que Él ha comunicado a María, y un Espíritu que procede de Él!” (Corán, 4:171).

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

Elipando ordenó enviar un peculiar *Símbolo de la Fe* a todas las diócesis del pretérito Reino de Toledo, separadas ahora en tres espacios políticos claramente diferenciados (Rivera Recio, 1973: 175). En la antedicha fórmula, al tiempo que se defendía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo “[...] son una Trinidad de personas en una sola naturaleza de la divinidad [...]”, se sostenía que el Principio (o Segunda Persona), “[...] por la salvación del género humano, se hizo hombre, vaciándose de la divinidad [...]” (Cerro Calderón, 2002: 129-130). Por si esto fuese poco, a continuación sentenciaba que:

“Por él, hijo a la vez de Dios y del hombre, adoptivo por la humanidad, de ningún modo adoptivo por la divinidad, redimió al mundo” (Cerro Calderón, 2002: 130).

Al fin, el hecho de que Migecio y su confusa doctrina recibiesen el anatema por parte del mentado concilio no sólo no había conseguido arrancar de raíz la herejía más amenazante de aquel momento¹⁷, sino que, paradójicamente, estaba “encadenada” a otra nueva (Isla Frez, 2020: 193) que, esta vez, tenía como promotor al más notable y poderoso de todos los diocesanos: al arzobispo metropolitano Elipando de Toledo. Buscando combatir al monofisismo, acentuó tanto la diferencia entre las dos naturalezas de Cristo que, en tanto que a hombre, llegó a despojarlo completamente de la divinidad (Campo, 2000: 99 y Verdejo Sánchez, 1989: 198-199).

La batalla del adopcionismo en tierras hispanas: Elipando de Toledo frente a San Beato de Liébana

La primera expansión (peninsular) del adopcionismo: la reyerta entre partidarios y opositores

Como era de esperar, ante las controvertidas afirmaciones cristológicas elipandianas (contrarias a la Revelación Divina y a una tradición patristica que iba tomando forma desde los tiempos de la Patrística) y su insistencia en expandirlas (Menéndez y Pelayo, 1978: 275) las consiguientes reacciones, movidas por el desconcierto, el temor o la simple curiosidad hacia la herejía, no se hicieron esperar demasiado. En Braga, el ocupante de la más importante de las sedes galaicas (todavía bajo el yugo ismaelita), Ascárico, decidió iniciar un intercambio epistolar con Elipando quien, a través de una serie de misivas (hoy perdidas), lo logró convencer de

¹⁷ Existen dudas al respecto si el dicho heresiarca se retractó de sus desviaciones, aunque es probable es que no lo hiciese: Rivera Recio (1980: 38) y Verdejo Sánchez (1986: 394-395).

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

que su postura no era sospechosa de disidente o innovadora, sino más bien todo lo contrario (Escagedo Salmón, 1918: 93-94). En cambio, en Sevilla, donde recientemente se había reunido la plana mayor de los obispos hispanos, el arzobispo Theodula, ante la adhesión que empezaba a tener el incipiente adopcionismo entre algunos presbíteros y diáconos de su jurisdicción, decidió censurar el discurso de su homólogo toledano y declarar herética la idea de “adopción” por la humanidad de Nuestro Señor Jesucristo (Isla Frez, 1998: 974).

Aun así, el más feroz y decidido de los opositores a esta intentona de menoscabar a Cristo Jesús, sólo podría encontrarse en la Asturias cristiana, muchos cuyos habitantes eran visigodos herederos de aquel estado de cosas que, con la derrota de don Rodrigo, desapareció (Fernández Flórez, 2017: 10-11). El monje, abad o presbítero, Beato de Liébana, residente en el monasterio de San Martín de Turieno, bajo la protección del joven obispo de Osma, Eterio fue el que más lejos llegó (Martínez, 1971: 255)¹⁸. La “indiscutible” autoridad de la encumbrada cátedra de la sede metropolitana estaba siendo cuestionada y tachada de herética por un cenobita rebelde que, además, de la licencia de un prelado en el exilio, contaba con el apoyo de la Corte regia de Oviedo (Fernández Vega, 2017: 2-3)

Esta inesperada contrariedad, causada por las noticias de insumisión del monje lebaniego, irritó sobremanera a un Elipando (Orlandis, 1994: 1084) que, buscando mostrar su hostilidad y desprecio hacia Beato, escribió una carta al abad de San Salvador de Oviedo, Fidel¹⁹. Con este movimiento, se buscaba que el encumbrado religioso asturiano desautorizase al monje lebaniego y a su joven discípulo:

No obstante, si actuaseis con tibieza y no hicisteis la corrección, entonces la corrección, entonces lo daré a conocer a los hermanos, y será para vosotros vergonzoso que ellos tengan que reprender (Cerro Calderón, 2002: 132-133).

Ojalá vuestra fraternidad instruya de verdad la adolescencia de nuestro hermano Eterio, alimentado todavía con leche [...] (Cerro Calderón, 2002: 133).

Como es sabido por todos, la controversia adopcionista no se detuvo aquí. Al contrario, el antagonismo entre ambas posiciones y sus “convulsos y retorcidos”

¹⁸ No confundir con el copista San Oveco, religioso del monasterio de Valcavado (s. X).

¹⁹ Como podremos comprobar, las misivas del prelado toledano, son una síntesis casi perfecta de corrección conceptual, riqueza léxica y apasionamiento (Verdejo Sánchez, 1986: 13). Ésta no es, desde luego, una excepción (Cerro Calderón, 2002: 131): “El que no confesare que Jesucristo es adoptivo por la humanidad y de ningún modo por la divinidad, es hereje y debe ser destruido”.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

defensores se recrudeció hasta límites nunca antes vistos en suelo hispano (y muy poco comunes más allá), dando lugar a un interesante ejercicio de “filosofía de contraste” que, a la postre, ha permitido dar constancia de quién fue realmente el heresiarca y quién el campeón de la Fe (Sainz de Robles, 1934: 34).

Pero, antes de presentar la respuesta que San Beato (c. 732-c.798/799) le dirigió, por escrito, al arzobispo Elipando (c.717-c.806), hemos creído necesario trazar brevemente el perfil de ambos protagonistas (con los pocos datos que tenemos a nuestra disposición)²⁰, ya que la radical diferencia de cosmovisiones estuvo en la raíz de la formulación del error adopcionista e influyó, de manera decisiva, en su correlativo choque dialéctico con la posición ortodoxa.

Breve prosopopeya de los dos protagonistas

En lo que respecta al prelado toledano (mozárabe y de ascendencia goda), se nos lo presenta como un “varón perfecto” (culto, austero y de apariencia cuidada) y un auténtico hombre de Iglesia (promovido al pontificado con sólo 37 años) (Rivera Recio, 1980: 25). Al mismo tiempo, la esmerada y amplia educación recibida (tanto fuera como dentro de las instituciones religiosas) lo puso en contacto con la literatura y las innovaciones filosóficas árabes, las cuales intentó (en un frágil juego de equilibrios y falseamientos) combinar y armonizar con la Doctrina Sagrada (Rivera Recio, 1940: 23). A todo esto habría que sumar la propia personalidad de Elipando que, a tenor de los escritos de su puño y letra que han pervivido hasta nuestros tiempos, parecía ser muy intolerante con quienes disentían de sus visiones (Verdejo Sánchez, 1978: 984), obstinándose y enrocándose en ellas y perdiendo, a continuación, la calma (González Ruiz, 2006: 290). Para concluir, debemos tomar en cuenta la visión que el erudito castellano Federico Sainz de Robles (1934: 86-88) acerca del controvertido arzobispo, a quien llegó a calificar como el “heresiarca más erudito”, un “rebelde digno de admiración”, un “antecesor de Lutero” y, parafraseando al obispo Teodulfo de Orleans, “terrible enemigo”.

En el caso de Beato de Liébana, tampoco tenemos demasiada información biográfica (Paniagua Aguilar, 2011: 4) y, a diferencia de su contrincante, lo conocemos (en todos los sentidos) mejor por sus tratados teológicos que por sus misivas o por su aparición en otro tipo de fuentes y registros, de los cuales parece estar totalmente ausente (Lavín Bedia, 2018: 10-11). De lo que sí tenemos constancia es, a partir de su

²⁰ Los dos están considerados como los mejores teólogos hispanos de su época (González Ruiz, 2006: 292).

famoso *Comentario al Apocalipsis de San Juan* (776) de su enorme erudición (de trazas isidorianas), de la comprensión del latín tardoantiguo y su capacidad de exégesis, lo que le permitió entroncar tener un vasto conocimiento de las fuentes paleocristianas (García-Aráez Ferrer, 2004: 15) desarrolladas en un “microcosmos monacal” (Fontaine, 1978: 77-80). Y aunque algunos especialistas alaban su originalidad y su buena voluntad (ambas cosas le acarrearón un enorme éxito contemporáneo y póstumo), al mismo tiempo le achacan haber abusado de la autoridad de los textos patrísticos y bíblicos, llegando a falsear algunas citas y argumentos y a exagerar la importancia de ciertos detalles y símbolos (Eco, 1973: 8 y 10). De todas formas, como bien explica M. della Serra (2015: 294), el monje o presbítero lebaniego y sus textos, al igual que ocurre con las del otro contendiente, deben ser entendidos en su propio contexto: en medio de un clima escatológico²¹ y un enfrentamiento entre los dos mayores poderes políticos peninsulares (reflejo del que él mantuvo con Elipando). En adición, su vocación monástica le hacía percibirse a sí mismo como miembro de un “ejército” (disciplinado y con una vida rigurosa)²² contra el diablo y sus huestes, cuyos ataques se habrían llevado a cabo a través de las herejías, la pervivencia del paganismo y la hostilidad de los infieles (Fátima Parmegiani, 2009: 111-113). No es de extrañar, por lo tanto, que al tiempo que pretendía legitimar el poder de la monarquía astur (garante de la libertad de los cristianos y heredera del legado de los godos), percibiera a Elipando como un falso profeta, cuyas críticas hacia su persona o sus elucubraciones no podían ser toleradas (Corella Lacasa, 2007: 15).

El Apologético (785/786): la respuesta más contundente al adopcionismo

La disconformidad de Beato de Liébana, apoyado por su pupilo Eterio²³, con respecto a las tesis adopcionistas-elipandianas, como sabemos, fue mucho más allá de una mera toma de postura momentánea, porque lo espolearon y motivaron a escribir un tratado apologético que, de manera simultánea pusiese en evidencia y rebatiera, recabando las argumentaciones bíblicas y patrísticas oportunas, los errores del

²¹ Vemos como Beato, al igual que Beda, también estaba convencido de la inminencia de la Segunda Venida o Parusía, situándola el primero en el año 800 (el 6000 desde la creación del mundo) y el segundo más allá del 1000, pues Cristo habría nacido en el 3952 (Álvarez Palenzuela, 1998: 19-23).

²² Según R. Lavín Bedía (2018: 21-25), no deberíamos percibir al lebanense como un cenobita al uso, “estático” y circunscrito a la oración y a la contemplación, sino, por encima de todo, como un hombre entregado a la búsqueda de la verdad.

²³ F. J. Rivera Recio (1980: 40), defiende una hipótesis según la cual, el origen de la hostilidad del Primado hacia los lebaniegos se encontraría en una carta perdida que el obispo de Osma le dirigió tratando de refutar sus razonamientos.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

toledano, sin olvidarse de sus partidarios (Fernández Flórez, 2017: 25). En pos de tal finalidad, haría valer lo que ya había plasmado en el *Comentario*, enfatizando dos ideas tomadas del africano Ticonio: dar constancia de la peligrosidad de los falsos profetas y sacerdotes y, teniendo en cuenta lo anterior, denunciar la existencia de una Iglesia “bipartita” (el Cuerpo de Cristo y el del Anticristo parecerían, a primera vista, indistinguibles) (González Echegaray *et al.*, 1995: 686).

En primer lugar, San Beato acusa a Elipando de romper la “indisolubilidad” de la fe y de promover las “fluctuaciones”, propias de la nave “que tiene a Judas [como capitán]” no a Pedro, “fundamento de la Iglesia” (González Echegaray *et al.*, 1995: 699). Más adelante, nuestro autor le vuelve a recriminar:

Esta es tu fe, pero no está en todo el mundo. Y si no decimos la verdad, preguntemos a toda la Iglesia Católica si está su fe común en el mundo entero (González Echegaray *et al.*, 1995: 863).

No pueden, pues los herejes, reunirse en unidad, porque estando en desacuerdo entre sí, como las raposas, cavan para sí madrigueras diferentes, ellos que perdieron la casa única de la Iglesia que tuvieron (González Echegaray *et al.*, 1995: 881).

Segundamente, ante la pretendida igualación en la adopción espiritual de los hombres por el Bautismo a la encarnación del Verbo (los hombres se divinizan y devienen en “cristos”, mientras que Él se hizo “siervo”, se vació y rebajó), Beato matiza²⁴:

Ninguno de ellos murió por el mundo. Solo éste [Cristo]. Ninguno de ellos nació por su propia voluntad o murió por su propia voluntad, entregó su alma cuando quiso, o volvió a tomarla cuando quiso, sino solo éste (González Echegaray *et al.*, 1995: 707).

Luego sólo era siervo del Padre, no siervo de sí mismo, no su siervo. No Señor de sí mismo, no su Señor. Así como es sólo hijo del Padre, no hijo de él mismo [...] (González Echegaray *et al.*, 1995: 707).

[...] ningún hombre, en lo que él es hombre, puede ser considerado semejante a él (González Echegaray *et al.*, 1995: 761).

Este es el único día, es decir Cristo y la Iglesia son una sola persona; el que anda en este día, camina dentro de la Iglesia (González Echegaray *et al.*, 1995: 895).

²⁴ Emplea esta cita del Evangelio de San Juan para darle aún más énfasis: “Así amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito al mundo, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna” (Jn. 3:16).

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

Tercero, ante la más que palpable falta de contundencia de la Filiación Divina entre el Padre y el Hijo de los adopcionistas e, intentando remarcar la condición divina de Jesucristo, aquí se fortalece de la siguiente forma:

En ambas naturalezas es el Único Hijo de Dios Padre, Hijo Propio y no adoptivo, y de tal manera propio, que él mismo es Dios Verdadero, Hijo de Dios; y que es adorado y venerado el que fue crucificado bajo Poncio Pilato (González Echegaray *et al.*, 1995: 713).

El hombre, aunque compuesto de dos sustancias, es una sola persona. Y Cristo, de tres sustancias, es una sola persona [...] (González Echegaray *et al.*, 1995: 765).

Pues Dios Padre engendró a su Hijo, la Verdad; y nació la verdad de la verdad, es decir, la sustancia de la sustancia, como son al tiempo una sola verdad (González Echegaray *et al.*, 1995: 857)

Cuartamente, siguiendo a San Pablo (Hb. 5:12-14), advierte a los sacerdotes que pretenden persuadir a sus fieles con discursos “pulidos y adornados”, haciéndolos pasar por “fe ortodoxa”, del riesgo de confusión que entraña no basarse en “hechos claros”:

[...] no nos neguemos a servir el alimento apropiado a ambos hijos, a cada uno lo que sea preciso [...] (González Echegaray *et al.*, 1995: 717).

[...] Dios no lo permita, que al meter en un espíritu débil el pan duro en la boca, [...] (González Echegaray *et al.*, 1995: 713).

En quinto lugar y, retomando el hilo de lo anterior, hace alusión al peligro que lleva aparejado la “mezcla” del dogma verdadero con sabidurías ajenas (muy atractivas y elocuentes) al mismo, lo cual dificulta aún más su comprensión:

Oscuras palabras, que sean atendidas por unos pocos, de manera que puedan, de este modo colorear el dogma verdadero con una mezcla de sabiduría (González Echegaray *et al.*, 1995: 753).

Muchos de los que leen tus oscuras palabras se dan cuenta de que escriben en alegoría para que surjan discusiones entre los intérpretes y te comenten como a un nuevo profeta que ha hablado de forma enigmática (González Echegaray *et al.*, 1995: 859)

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

Noche es siempre para los pérfidos que intentan ocultar la luz de Cristo con sus nebulosas interpretaciones y oscurecer lo que hay en ellos. (González Echegaray *et al.*, 1995: 877).

Sexto, compara la “lengua de oro” del metropolitano con la de otros conocidos heresiarcas, además de sacar a relucir su necesidad y ceguera:

Esta es la «lengua de oro» (Jos 7:21), acomodada a un brillante discurso. Esta lengua la roboran: Arrio, Sabelio, Bonoso, Marción, Basíldes, Elipando, arzobispo de la sede toledana” (González Echegaray *et al.*, 1995: 757).

[Cita de Isaías 1:3]: [...] conoció el buey a su amo. Y el asno el pesebre de su señor; pero Israel no me reconoció (González Echegaray *et al.*, 1995: 833).

Séptimamente, resalta el valor que tiene la Eucaristía como sacramento, instituido por Cristo, en cuya celebración se hace presente por acción del Espíritu Paráclito:

Y el pan porque da vigor al cuerpo, por eso se le llama cuerpo de Cristo. Y el vino, porque en el cuerpo se transforma en sangre, por eso se denomina sangre de Cristo. Y estos dos elementos, cuando son consagrados visiblemente, entonces se transforman, por medio del Espíritu Santo, en el Sacramento del cuerpo divino (González Echegaray *et al.*, 1995: 785).

En octavo y último lugar, le hace saber a Elipando que no sólo lo considera un hereje, sino un falso profeta al servicio del diablo, cuyo objetivo sería sembrar el desconcierto en el Cuerpo de Cristo (Rivera Recio, 1940: 15) Por supuesto, le advierte del peligro que tiene, henchido de soberbia falsear la doctrina.

El diablo tiene a estos [a los herejes] como profetas suyos que colocó en la Iglesia al servicio del Cuerpo; los tiene bajo el nombre de Cristo, para que simulen que predicán a Cristo y formen el cuerpo del diablo (González Echegaray *et al.*, 1995: 873).

El pseudoprofeta surgirá de la tierra, porque siempre se gloria de su origen terreno (González Echegaray *et al.*, 1995: 875).

[...] porque hay herejes dentro de la Iglesia, que parece que son la Iglesia y no son la Iglesia (González Echegaray *et al.*, 1995: 889).

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

Pone, pues un pie en el precipicio quien no vigila el límite de sus capacidades. Y la mayoría de las veces pierde lo que había recibido, porque con audacia se apresura y quiere arrebatarse aquello que no puede alcanzar (González Echegaray *et al.*, 1995: 937).

Internacionalización de la querrela adopcionista: Félix de Urgel y los concilios francos

Elipando de Toledo, a través de su controvertido símbolo de la fe y de la encendida defensa de los puntos fundamentales de aquél, había conseguido encender las alarmas de herejía en suelo hispano, tanto dentro (archidiócesis de Sevilla) como fuera (Asturias) del territorio controlado por el Emirato. Mas, ¿hasta qué punto consiguió el Primado dar a conocer sus tesis en el exterior (Europa)? ¿Tuvieron su origen, verdaderamente, en suelo patrio? Y, en lo que toca a la promoción de las mismas, ¿lo hizo por sí mismo o contó con apoyos? Y, lo que es aún más importante, ¿cuál fue la respuesta?

Indagando en las fuentes, nos encontramos con la primera noticia de adopcionismo, allende de los Pirineos, en el Concilio de Narbona del 788:

Anno dominicae incarnationis DCCLXXXVIII, Indictione XII, gloriossimo... imperatore Karolo regnante a. XXIII. V Kalend. Julii, dum pro multis et variis ecclesiasticis negotiis praesertim pro Felicis urgellitanae sedis episcopi pestífero dogmate; monente per suae auctoritatis litteras domno apostolico Adriano ac domno imperatore per missum suum conuenissemus, urbem Narbonam intra basilicam SS. Iusti et Pastori. (Rivera Recio, 1980: 52).

En el presente extracto de las actas del antedicho concilio, podemos comprobar cómo se habla del “pestífero dogma” de Félix, obispo de Urgel, que ya había sido “advertido” por el papa Adriano. Pero, ¿cuál fue la importancia del tal Félix? Y, ¿qué relación tenía con el arzobispo de Toledo? M. Riu (1964: 81-82) nos lo presenta como “el corifeo de la secta y maestro de Elipando” que, habiendo contado en un primer momento con el apoyo de la prelatura franca (a la que él mismo pertenecía), decidió emprender una labor apologética frente a los desaires musulmanes hacia el misterio de la Santísima Trinidad. A este respecto debemos señalar que, en una zona como la Marca Hispánica, por aquel entonces bajo control carolingio, durante más de cincuenta años había estado ocupada por los musulmanes. De esta guisa, la impronta cultural dejada por los agarenos, tanto a este lado de la cordillera pirenaica como en la vecina Septimania, era una realidad incuestionable. De ahí se deduce, primero, que el esfuerzo de Félix (¿inspirándose en la experiencia

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

elipandiana?) por vencer las reminiscencias islamizantes fuesen aplaudidas por sus homólogos mitrados y, segundo, que muchos lugareños, conversos del islam o no, lo siguiesen (Riu, 1964: 80)²⁵.

Empero, el entusiasmo inicial con respecto al trabajo reevangelizador y de defensa de la fe del, hasta entonces, prestigioso prelado orcelitano fue decayendo hasta tal punto que acabó en una clara animadversión, tanto hacia su figura como a su sospechoso ideario. La defensa tan enconada que Félix parecía hacer del concepto de “adopción” para referirse a la filiación de Jesucristo con respecto al Padre (Espalza Ferrer, 2001: 34-37) suscitaban tremendas suspicacias (a la par que curiosidad) en la Iglesia del reino de los francos y en su cabeza visible, el rey Carlos I.

Con afán de zanjar este espinoso tema, el monarca carolingio decidió convocar, para la Navidad del año 792, un concilio en la ciudad bávara de Ratisbona. A tenor de la información contenida en los *Annales Regni Francorum* (versión web asociada a la *Latin Library*), después de exponer su doctrina, ante la plana mayor de la jerarquía episcopal y ante el mismísimo Carlomagno, ésta fue condenada (unánimemente) por el resto de sus interlocutores. Tras estos hechos, el abad Angilberto²⁶, lo llevó ante el papa Adriano obligándole a retractarse de tales posiciones:

Natalem Domini et Pascha in Reganesburg. Heresis Feliciana primo ibi condemnata est; quem Angilbertus ad presentiam Adriani apostolici adduxit, et confessione facta suam heresim iterum abdicavit (ARF, DCCXCII).

Aun así, Félix volvió se desdijo de su juramento (ante los cuatro Evangelios y sobre la tumba del Apóstol San Pedro) y, enseguida, volvió a predicar tal y como lo había hecho hasta ese momento, buscando, además, el apoyo de Elipando de Toledo (con quien se había venido reuniendo). El incombustible metropolitano, en defensa de su compañero, decidió enviar dos epístolas: una a los obispos ultramontanos y otra a Carlomagno. En la primera podemos ver una detallada exposición de los principios adopcionistas (supuestamente respaldados por la autoridad de los Padres de la Iglesia), comenzando con una contundente defensa de los mismos, reiterando lo que había

²⁵ Aunque no concertemos plenamente con los criterios de Riu (1964), pues más bien nos inclinamos por aquellas hipótesis que atribuyen la “patente” del adopcionismo al arzobispo de Toledo (la mayoría de las mismas), hemos creído necesario no desterrar completamente la posibilidad de que el adopcionismo surgiese, con el fin de dar solución al mismo problema, de manera simultánea en ambos lugares.

²⁶ Marcelino Menéndez Pelayo (1978: 283), resalta la función del abad de Angilberto de Centula (740-814) como legado de la Corte de Aquisgrán ante el papa.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

venido sosteniendo en otros escritos y, por último, aprovechando para desautorizar la refutación de Beato de Liébana:

Según las tradiciones de los Padres, confesamos y creemos que él, nacido de una mujer, hecho bajo la ley, no es Hijo de Dios por generación, sino por adopción, y no lo es por naturaleza, sino por gracia (Cerro Calderón, 2002: 136).

Si murió voluntariamente, no sintió aversión a llamarle siervo cuando sometió su propio cuerpo a los azotes impíos y extendió sobre la Cruz sus propias manos inocentes de culpa para librarnos del dominio del antiguo enemigo más por justicia que por poder (Cerro Calderón, 2002: 148)

Anatemizamos al antifrástico Beato, entregado a la lascivia de la carne, y al onagro Eterio, doctor fúnebre, quienes enseñan que el Hijo de Dios en la forma humana de servidumbre nunca tuvo adopción de la carne (Cerro Calderón, 2002: 154).

En la segunda, otra vez atacando con saña a Beato, le pidió al futuro emperador que actuase ante el desenvolvimiento de lo que él consideraba “herejía”:

Ojalá Dios, el Hijo de Dios, someta al imperio de vuestra potestad los cuellos de las gentes bárbaras y de cuantos contra ti se ensoberbecen, triture con dureza sus dientes y reduzca a polvo toda su gloria (Cerro Calderón, 2002: 159).

Por eso, te pedimos que hagas desaparecer de tu reino la doctrina del fetidísimo Beato, el cual niega que el Hijo de Dios tomó de la Virgen carne verdadera semejante a la nuestra [...] (Cerro Calderón, 2002: 160).

Espoleado por el escrito que le había dirigido la máxima autoridad de la Iglesia de Hispania y, queriendo hacerle frente a la iconodulia del II Concilio de Nicea (787) (Hernández Rodríguez, 2011: 78 y Ubierna, 2001: 110-114) el nieto de Carlos Martel convocó, de nuevo, a los obispos de Germania, las Galias, Aquitania, Provenza e Italia en Frankfurt (Rodríguez, 2019: 356-360). Aquella reunión, una vez que se dio tiempo a sus asistentes para deliberar acerca de lo que Elipando les había remitido, buscando reafirmar “la rectitud de la fe y la fuerza pétrea de la Iglesia” (Rodríguez, 2019: 364), estableció lo siguiente:

Nos encontramos reunidos, con el favor de Dios, por orden de la autoridad apostólica y del muy piadoso señor rey Carlos, en el año XXVI de su principado todos los obispos y sacerdotes del reino, de Francia, Italia, Aquitania y Provenza en concilio sinodal interviniendo el mismo

Fernández Escalante, Gilberto

Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

clementísimo santo. En el principio de los capítulos surgió la nefanda herejía de Elipando, de la sede episcopal de Toledo y de Félix de Urgel y sus secuaces, que en una mala interpretación reconocían la adopción en el hijo de Dios; esto lo rechazaron y contradijeron todos los santísimos padres y decretaron que esta herejía debía ser erradicada totalmente de la santa iglesia (Rodríguez, 2019: 373).

Pascha celebratum est in Franconofurt; ibique congregata est synodus magna episcoporum Gallicarum, Germanorum, Italarum, in praesentia, iamfati principis [Carlomagno] et missorum domni apostolici Adriani [...]. Ibi tertio condempnata est heresis Felician, quam dampnationem per auctoritatem sanctorum patrum in libro conscripserunt, quem librum omnes sacerdotes manibus propriis subscripserunt. [...] Psudosynodus Graecorum, quam falso septimam vocabunt, pro adorandis imaginibus fecerunt, reiecta est a pontificibus [...]
(ARF, DCCXCIII).

Desde luego, la reyerta del adopcionismo no terminó tras la sentencia de condena y excomunión realizada en Frankfurt²⁷, ya que ni los propagadores de la herejía no se dieron por aludidos ni los clérigos francos e italianos, partidarios de aceptar una enmienda de los heterodoxos, cesaron en su empeño de hacer valer su decisión, la cual fue reafirmada en el Concilio de Friuli del año 796 y, más tarde, en Aquisgrán (799) y Roma (800) (Rivera Recio, 1980: 59).

Para intentar que Félix de Urgel y Elipando se desdijesen de sus argumentaciones, Carlomagno encomendó al templado abad de San Gaciano de Tours, Alcuino de York (735-804) la tarea de iniciar un intercambio de correspondencia con las dos cabezas visibles del adopcionismo (Abadal y De Vinyals, 1949: 117). Después de un largo tiempo de comunicación con el de Urgel (desde el 796 al 798, aproximadamente), Alcuino no consiguió la abjuración de su interlocutor (el britano llegó a decir de él que en toda la Gotia contaba con 20.000 adeptos), delegando en las autoridades laicas, las cuales apresaron a Félix, lo destituyeron de su cargo y lo llevaron a Lyon, donde fue apresado por el obispo Leidrado²⁸. Es importante destacar que, si bien, con Félix el carteo fue intenso (con un notable número de discrepancias teológicas) y, en ocasiones, bronco, el obispo pirenaico

²⁷ Debemos añadir que, a partir de entonces, la liturgia visigótico-mozárabe fue sustituida en la Marca Hispánica (a través de un proceso de homogeneización) por el rito romano, con el fin de segregarla definitivamente de la realidad cultural y eclesial hispánica (Serdá, 1956: 214).

²⁸ El prendimiento de Félix vino acompañado de una agresiva política de reevangelización de aquellas áreas donde más adeptos tenía el orcelitano, la Gotia. En este proceso (como había sucedido en otros lugares), a los benedictinos de Aniane se les encomendó la tarea de fundar nuevas abadías (bajo su Regla) y de supervisar el cambio de liturgia (Fernández Conde y Torrente Fernández: 1994).

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

jamás profirió un ataque personal contra su adversario anglosajón (Rivera Recio, 1973: 183). Todo lo contrario ocurrió con Elipando, debido a que el clérigo mozárabe, aprovechó para arremeter contra el receptor de sus misivas (Orlandis, 1994: 1089), contra el rey de los francos (por la persecución y confinamiento de Félix) y, por supuesto, contra su odiado Beato:

A nuestro Reverendísimo hermano, el diácono, no ministro de Cristo, sino discípulo del fetidísimo antifrástico Beato, nuevo Arrio [...], si se convierte de sus errores salud eterna de parte del Señor, pero si no lo quisiere hacer, eterna condenación (Cerro Calderón, 2002: 163).

Dichas estas cosas; si no aceptas el testimonio de tan grandes, venerables y santos padres, dame alguna prueba de los bienaventurados Atanasio, Hilario, Ambrosio, Agustín, Isidoro de que no hubo en el Hijo de Dios adopción alguna de la carne ni humanidad verdadera, y entonces estaré de acuerdo con tus errores (Cerro Calderón, 2002: 167).

Debemos sugerir de nuevo al glorioso príncipe que suavice su indignación para con su siervo Félix, no sea que el Señor reclame su sangre de la mano de aquel (Cerro Calderón, 2002: 183).

A estas provocaciones, el teólogo de York respondió con elegancia (haciendo gala de su extraordinaria caridad, misericordia y humildad) y, por supuesto, con las pruebas (extraídas de la *Biblia* y los textos patrísticos) requeridas por su rival, a quien invitaba a volver a estar en comunión con la Iglesia²⁹:

No mantengo contigo, óptimo Padre, contigo un debate de altos vuelos con esta cartita de mi pequeñez, sino que se trata de una humilde súplica, pues ruego encarecidamente que tu esfuerzo en seguir con todo el empeño de tu mente la doctrina apostólica en la unidad [...] de los católicos, y seas en el pueblo a ti encomendado el abanderado para la prosperidad de la bienaventuranza sempiterna (Cerro Calderón, 2002: 190).

Igualmente hay una cierta diferencia en que él [Cristo] es el verdadero Dios y verdadero hombre, nosotros somos solamente hombres nacidos con pecados y salvados por su gracia, no por nuestros méritos, sino por su misericordia (Cerro Calderón, 2002: 193).

Así pues el bautismo nada encontró en él que limpiar, como la muerte nada que castigar, de modo que el diablo quedó vencido por la verdad de

²⁹ Le advertía citando al apóstol San Pablo, a propósito de lo que el de Tarso le aconsejaba a su discípulo Timoteo (1 Tim. 6:20): “Evita las palabras nuevas”.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodaafortuna.com

la justicia, no oprimida por la violencia del poder (Cerro Calderón, 2002: 194).

También sobre este punto consideré razonable esforzarme en persuadir a tu santísima voluntad para que con tus santas oraciones y tus suavísimas recomendaciones intentes convertir al mismo venerable varón Félix a la unidad y a la verdad de la fe católica (Cerro Calderón, 2002: 195).

Finalmente y, pese a todo el rechazo que sus opiniones habían suscitado (dentro y fuera de la Península Ibérica) y a la continua refutación de las mismas por parte de sus contrincantes y opositores, Elipando, nunca se desdijo de ellas. Debemos comprender que, una cristología como la suya, descendente y centrada en demasía en la cuestión del Logos, rompía con la complementariedad de aquella con la visión ascendente del Espíritu, asentada desde los tiempos de los Padres, a los que el mismo decía ser fiel (Ayán Calvo, 2005: 44). Pero estas patentes incoherencias no le disuadieron. Es más, ante su estimado Félix (ya bajo custodia de Carlos el Grande) pretende mostrarse resiliente y consolado, pues las persecuciones, los padecimientos y la hostilidad serían producto de defender la Verdad:

Ya he contestado al maloliente hijo del Averno, al nuevo Arrio, Alcuino, aparecido en los confines del Austria, en el tiempo del glorioso monarca, al discípulo, no de Cristo, sino de aquel que dijo: *Pondré mi trono en el Aquilón y seré semejante al Altísimo*. Del cual está escrito: *De nosotros salieron, pero no eran nuestros, porque, si lo fueran, con nosotros hubieran permanecido*. [...]. Ojalá que tu santidad reaccione virilmente y que tu corazón se conforte, acordándote que el Señor dijo: *Bienaventurados los que padecen persecución por la Justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos*. Y en otra ocasión: *He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como la paloma. Recataros de los hombres. Os llevarán a sus sinagogas y ante sus Concilios y os azotarán; y ante los reyes y ante los presidentes seréis conducidos por mi causa y para servir de testimonio ante los malvados* (Sainz de Robles, 1934: 121).

No debéis ignorar mi decrepita vejez. He cumplido ochenta y dos años el día octavo de las Calendas de agosto. Rogad por nosotros asiduamente, como por vos lo hacemos, para que Dios nos lleve juntos a la región de los inmortales. Pedimos a todos vuestros hermanos que ofrezcan sacrificios a Dios por vosotros. Ojalá merezca cuanto antes la alegría de recibir vuestro rescripto. Encomiendo mi carta a vuestro presbítero Venecio para que la haga llegar hasta vosotros, si así fuera posible. (Sainz de Robles, 1934: 122).

Conclusiones

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

Una vez que hemos finalizado la redacción del cuerpo del artículo, sería interesante que, a modo de conclusiones, recapitulásemos y resumiésemos todas las ideas que hemos podido extraer de la lectura, análisis y depuración de los datos obtenidos de nuestra investigación.

En primer lugar, la herejía adopcionista fue producto de unas circunstancias históricas muy concretas. Ésta apareció en una Spania polarizada políticamente, cuyos dos núcleos principales eran Córdoba y Oviedo, las capitales (respectivamente) del Emirato Omeya y del Reino de Asturias. A esta división en el ámbito político debemos añadir la que existía desde el punto de vista cultural, pues, si en el norte cristiano la homogeneidad (religiosa, de costumbres, etc.) y la continuidad con el pasado visigótico, además de la creciente asimilación a los modelos europeos (especialmente carolingios) eran la norma, en el territorio peninsular ocupado por los invasores y conquistadores sarracenos, la convivencia (forzada y dificultosa) entre gentes adscritas a las tres religiones abrahámicas y la orientalización estaban a la orden del día. En medio de esta confusión meridional, los mozárabes, o sea cristianos hispanorromanos y godos arabizados, se vieron obligados, o bien a emigrar hacia tierras astures (donde podían profesar sus creencias libremente), o bien a aceptar (por imperativo) las restricciones de culto y las cargas impuestas por los walíes y emires. Dentro de este último grupo, se adoptaron tres posturas: la primera la de resistencia más o menos activa a la inculturación y creciente marginalidad (legal y espacial) a la que sus nuevos vecinos les sometían; la segunda fue la conversión al islam (siguiendo el ejemplo de miembros de las élites vitizanas), que llevaba aparejada el disfrute de los plenos derechos; la tercera, un punto intermedio entre ambas, apostando por la búsqueda de “diálogo” y “puntos de encuentro” con los ismaelitas y hebreos, bien a través del sincretismo religioso o, en su defecto, de una apologética más o menos agresiva para hacer comprensibles algunos puntos de la doctrina cristiana que friccionaban o chocaban con los de los otros credos.

En segundo lugar, el cristianismo en Spania/Hispania había salido muy mal parado, pues el relajamiento de las costumbres de los clérigos (y fieles), el ya mentado acercamiento al islam y la aparente parálisis del episcopado (muy unido, antaño, a la monarquía toledana), favorecieron, simultáneamente, el rechazo de los europeos y el surgimiento de movimientos heterodoxos, de naturaleza rigorista y mesiánica. Estos, perfectamente representados a través del ejemplo de Migecio, tuvieron (por lo que parece) bastante refrendo popular, lo que obligó a la jerarquía eclesiástica a intentar cortarles el paso. Aquella, encabezada por el Primado Elipando, condenó este amenazante movimiento (apoyado por el legado pontificio Egila o Egilano) en el Concilio de Sevilla (c. 785), aunque, a consecuencia de la anatematización de las ideas migecianas, se generó un problema de mayores dimensiones. En la profesión de fe posterior a la antedicha asamblea hispalense, enviada a todas las diócesis peninsulares, el arzobispo de Toledo, mencionaba la supuesta “adopción” del Hijo de Dios

(“vaciado” de su divinidad y rebajado al estatus de “siervo”), en cuanto que a hombre, por obra de la Gracia del Padre desde el momento de su Bautismo.

En tercer lugar, ante tales elucubraciones y teorizaciones (enfrentadas a la Escritura, a la Revelación y a la Tradición de los Padres), mientras que la mayoría de los obispos guardaron silencio o, en apariencia, aceptaron estas disposiciones, otros, como el de Sevilla (Theodula), aparte de varios presbíteros (V. G. el asturiano Basilisco), mostraron su rotunda oposición. Las formas de exteriorizar su descontento fueron, esencialmente, dos: o bien declararse en abierta rebeldía y desobediencia ante el todopoderoso Elipando o, en su defecto, intentar refutar sus tesis a través de epístolas y escritos. En este último sentido, el más destacado de sus contradictores fue Beato de Liébana, monje de San Martín de Turieno, quien, junto a su pupilo, el joven obispo de Osma, Eterio (quien, posiblemente, se habría dirigido previamente al toledano mediante una misiva), después de ser ninguneado e insultado por el Primado, le dirigió un contundente tratado llamado el *Apologético* (785/786). En él, a través de una metodología similar a la de su encumbrado contrincante (cuyo estatus o rango no tuvo en cuenta), aunque más rica en contenido y referencias, el lebaniego refutó uno a uno sus razonamientos y reafirmó, entre otras cosas, las tradicionales concepciones del misterio de la Encarnación y de la Filiación Divina de Cristo.

Por último, debe tenerse en cuenta que la querrela adopcionista no fue un asunto exclusivamente hispánico, ya que simultáneamente a las proclamas de Elipando, Félix, obispo de Urgel, siguió, con notable éxito (se dice que llegó a tener decenas de miles de seguidores) su ejemplo en el ámbito franco. Aunque no se sabe con certeza a quién de los dos prelados debe atribuírsele la autoría o paternidad de las ideas adopcionistas (la mayoría de los historiadores y expertos se decantan por Elipando), está claro que ambos mantuvieron un estrecho contacto y colaboración, sin el cual esta corriente heterodoxa no hubiese llegado a traspasar fronteras. A diferencia de lo que sucedió a este lado de los Pirineos, en el reino de los francos y en toda su área de influencia, la denuncia del adopcionismo (lo achacaban a “excepcionalidad” hispana con la que pretendían acabar y asimilarla a sus normas) fue reiterada por parte de los mitrados, quienes, apoyados por Carlomagno y círculo palatino de Aquisgrán (Angilberto de Centula y Alcuino de York), además del papa Adriano I, celebraron seis concilios para combatirlo y condenarlo entre los años 788 y el 800. El punto de inflexión se produjo en Frankfurt (794), donde, considerando la abierta rebeldía e insumisión de Félix, después de reflexionar sobre el contenido de las cartas que Elipando les dirigió a sus homólogos galos, germanos e italianos, se condenó esta doctrina (“error hispánico” o “herejía feliciana”), equiparándola a la iconoclastia e iconodulia de los bizantinos. A partir de entonces, paralelamente al reconocimiento que iba recibiendo Beato de Liébana como paladín de la ortodoxia doctrinal, la figura de Félix cayó en un absoluto descrédito, llegando, incluso, a ser puesto bajo custodia de las autoridades imperiales y encarcelado.

Referencias

Fuentes

Agustín de Hipona. *La Ciudad de Dios contra los paganos* (Ed. Original, V). [En línea] [Consultado el 30-03-2021]. Versión disponible en: <http://www.librosclasicos.org>

Annales Regni Francorum (Ed. Original, s. VIII-IX). [En línea] [Consultado: 16-02-2021]. Versión disponible en: <http://www.thelatinlibrary.com/annalesregni francorum.html>

Campo, A. del; Freeman, L.; González Echegaray, J. (eds.). (1995). *Obras completas de Beato de Liébana*. Madrid: Estudio Teológico de San Ildefonso.

Capítulos del Concilio de Frankfurt (794). En: Rodríguez, G. (2019). Un análisis sensorial del Concilio de Frankfurt del año 794. *Medievalismo*, 29, 355-374.

Cerro Calderón, G. del; Palacios Royán, J. (eds.). (2002). *Obras de Elipando de Toledo: texto, traducción y notas*. Toledo: Diputación Provincial de Toledo.

El Sagrado Corán (2005). Cortés, J. (Trad.). San Salvador: Biblioteca Islámica Fátimah Az-Zahra.

Juan Damasceno (2014). Diálogo entre un sarraceno y un cristiano. En: Sabe Andreu, (ed.). *Collectanea Christiana Orientalia*, 2 (1), 127-159

Eginardo (2016). *Vida de Carlomagno*. Castiella, J. (Trad.). Hamburgo: Bibliotheca Augustana.

Bibliografía

Abadal y de Vinyals, R. de. (1949). La batalla del Adopcionismo en la desintegración de la Iglesia visigoda. *Discurso leído en la recepción pública de D. Ramón de Abadal y de Vinyals en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*. Barcelona: 18 de diciembre.

Aguirre Cano, V. M. (2018). *La construcción de la realeza astur: poder, realeza y comunicación en la Alta Edad Media*. Santander: Publicaciones de la Universidad de Cantabria.

- Álvarez Palenzuela, V. A. (1998). Milenarismo y milenaristas en la Edad Media: una perspectiva general. De la Iglesia Duarte, J. I. *IX Semana de Estudios Medievales* (pp. 11-32). Nájera: IER.
- Ayán Calvo, J. J. (2005). EL debate cristológico del siglo VIII a la luz de la Tradición Patristica. *Anales de la Real Academia de Doctores de España*, 9, 21-45.
- Baloira Bartolo, M. A. (1989). Originalidad y apropiaciones en el "comentario del Apocalipsis" de Beato de Liébana. *"Helmantica". Revista de filología clásica y hebrea*, 40 (121-123), 173-182.
- Bosseman, G. (2019). Circulation et usages de l'exégèse dans la péninsule Ibérique au IX^e siècle. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 49 (1), 41-60.
- Campuzano Ruiz, E. (2010). Visiones del fin de los tiempos: Beato de Liébana y los beatos= Visions de la fin des temps: Beato de Liébana y los beatos. Santander: Quinzaños.
- Del Castillo Álvarez, A.; Montenegro Valentín, J. (1992). Don Pelayo y los orígenes de la Reconquista. *Hispania: Revista española de historia*, 52 (180), 5-32.
- Castro, D. (2015). Modelos bíblicos para reyes visigodos: un estudio a partir de las sentencias de Isidoro de Sevilla. *Espacio, tiempo y forma*, 28, 255-273.
- Christe, I. (1978). Beatus et la tradition latine des commentaires sur l'Apocalypse. VV. EE. *Actas del Simposio para el estudio de los códices del "Comentario del Apocalipsis"* (Vol. I, pp. 55-68). Madrid: joyas Bibliográficas.
- Corella Lacasa, M. (2007). Notas para una lectura política de la obra del Beato de Liébana. *Res Publica*, 17, 9-32.
- Del Campo, A. (2000). El monje Beato de Liébana. Maruri Villanueva, R. (ed.). *La Iglesia en Cantabria*. Santander: Obispado de Santander.
- Della Serra, M. (2015). "Nomen illi mors, et infernus sequebatur". Spunti esegetico-iconografici sul maligno nella tradizione del Tractatus de Apocalipsin di Beato di Liébana. *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas*, 18 (2), 291-313.
- Díaz y Díaz, M. C. (1992). *Vie chrétienne et culture dans l'Espagne du VIIe au Xe siècles*. Londres: Routledge.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
 una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

Dos Santos Rainha, R. (2019). Isidoro de Sevilha e a educação, a relação mestre-discípulo nos livros VII, VIII e X das *Etimologias*. *Roda da Fortuna*, 8 (1), 40-59.

Eco, U. (1983). *Beato de Liébana*. Milán: FMR.

Escagedo Salmón, M. (1918). *Vida Monástica de la Provincia de Santander*. Torrelavega: Imprenta de Antonino Fernández, Tomo I.

Espalza Ferrer, M. (1995). Sobre el origen islámico del adopcionismo. Influencias musulmanas encubiertas en el cristianismo latino. *Encuentro Islamo-cristiano*, 277, 2-11.

Espalza Ferrer, M. (2001). Félix de Urgel: influencias islámicas encubiertas de judaísmo y los mozárabes del siglo VIII. *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, 22, 31-66.

Fatima Parmegiani, R. de. (2009). Leituras Medievais do Apocalipse: Comentário ao Beato de Liebana. *Estudos de Religião*, 23 (36), 107-125.

Fernández Conde, F. J. (2016). La Iglesia de Oviedo: La época de la monarquía asturiana (siglos VIII-X) (21-72). In: Fernández Conde, F. J. (coord.). *Iglesias de Oviedo y León*. Historia de Las Diócesis Españolas. Madrid: BAC.

Fernández Flórez, J. A. (2017). Beato de Liébana, teólogo, escritorista y poeta en la Hispania del último tercio del siglo VIII. In: Marchant Rivera, A.; Barco Cebrián, L. *Escritura y Sociedad: el clero* (pp. 10-36). Albolote: Comares

Fernández Vega, P. A. (2017). *Beato de Liébana. Estudio crítico*. Madrid: Fundación Ignacio Larramendi. [En línea] [Consultado el 15-04-2021]: <http://dx.doi.org/10.18558/FIL140>

Fontaine, J. (1978). Fuentes y tradiciones paleocristianas en el método espiritual de Beato. VV. EE. *Actas del Simposio para el estudio de los códices del "Comentario del Apocalipsis"* (pp. 75-101). Madrid: joyas Bibliográficas.

Fontaine, J. (1983). Mozarabie hispanique et monde carolingien: les échanges culturels entre la France et l'Espagne du VIII e au X e siècle. *Anuario de Estudios Medievales*, 13, 17-46.

Franzen, A. (2009). *Historia de la Iglesia*. Santander: Sal Terrae.

- García-Aráez Ferrer, H. (2004). Acerca de la génesis de los comentarios al Apocalipsis debidos a Beato de Liébana. *Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras*, 14, 11-36.
- González Echegaray, J. (1999). Beato de Liébana y los terrores del año 800. En: García de Cortázar, J. A. et al. (dir.). *Milenarismos y milenaristas en la Europa Medieval* (pp. 87-100). Logroño: IER.
- González Jiménez, M. (2009). Beato de Liébana, profeta del milenio. *Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras*, 37, 121-134.
- González Ruiz, R. (2006). Elipando de Toledo: la crisis de la comunidad mozárabe. VV. EE. *ARS Longa, Vita brevis: homenaje al Dr. Rafael Sancho de San Ramón* (pp. 287-326). Toledo: Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Humanas de Toledo.
- González Ruiz, R. (2011). El nacimiento del mundo mozárabe toledano (711-807). Un ensayo de historia comparada. *Revista de Antigüedad y Cristianismo*, 28, 67-98.
- Guichard, P. (2008). Els mossàrabs de València i d'al-Àndalus. Entre la història i el mite. *Afers: fulls de recerca i pensament*, 23 (61), 581-597.
- Guichard, P. (2011). Los árabes sí que invadieron España. Las estructuras sociales de la España musulmana. *Debats*, 113, 30-55.
- Hernández Rodríguez, A. (2011). Iconoclasmo e iconodulia entre Oriente y Occidente (siglos VIII-IX). *Byzantion Nea Hellás*, 30, 75-84.
- Isla Frez, A. (1998). El adopcionismo y las evoluciones religiosas y políticas en el Reino Astur. *Hispania*, 200 (LVII/3), 971-993.
- Isla Frez, A. (2004). El adopcionismo. Disidencia religiosa en la Península Ibérica (fines del siglo VIII-principios del siglo IX). *Clío & Crimen*, 1, 115-134.
- Isla Frez, A. (2020). Migeccianos, casianistas y la definición de una herejía (fin del siglo VIII – principio del IX). *Studia Histórica. Historia Medieval*, 38 (2), 189-219.
- Jiménez Pedraza, R. (2013). *Historia de los mozárabes en Al-Ándalus*. Córdoba: Almuzara.
- Lavin Bedia, R. (2018). *Fundamentos del ideario de Beato de Liébana*. Torrelavega: Librucos.

- Letinier, R. (1997). Le rôle politique des conciles de l'Espagne wisigothique. *Revue historique de droit français et étranger*, 75 (4), 617-626
- Martínez Pérez, L. (1971). El monasterio de Valcabado y San Beato de Liébana. *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, 32, 247-265.
- Menéndez Pelayo, M. (1978). *Historia de los heterodoxos españoles*. Madrid: La Editorial Católica.
- Miller, M. C. (2009). New Religious Movements and Reform. In: Lansing, C.; English, E. (eds.). *A Companion to the Medieval World* (pp. 211-230). Blackwell: Oxford.
- Muñiz López, I. (2013). Hacia una arqueología de la cultura. patrones de movilidad intelectual entre Asturias y Francia (Siglos V-XIII d.C.). *Revista de Literatura Medieval*, 165-194.
- Orlandis, J. (1994). La circunstancia histórica del adopcionismo español. *Scripta Theologica*, 26, 1079-1091.
- Paniagua Aguilar, D. (2011). *Escritores Visigóticos. Beato de Liébana*. Madrid: Fundación Larramendi. [En línea] [Consultado el 15-04-2021].
- Riu, M. (1964). Revisión del problema adopcionista en la diócesis de Urgel. *Anuario de Estudios Medievales*, 1, 77-96.
- Rivera Recio, J. F. (1940). Elipando de Toledo: nueva aportación a los estudios mozárabes. Toledo: Editorial Católica Toledana.
- Rivera Recio, J. F. (1973). *Los Arzobispos de Toledo: desde sus orígenes hasta fines del Siglo XI*. Toledo: Diputación Provincial.
- Rivera Recio, J. F. (1980). *El adopcionismo en España* (s. VIII). Toledo: Estudio Teológico de San Ildefonso.
- Rodríguez, G. (2019). Un análisis sensorial del Concilio de Frankfurt del año 794. *Medievalismo*, 29, 355-374.
- Rodríguez, G. (2019). La conformación de una comunidad emocional y sensorial carolingia. *Mirabilia*, 29 (2), 252-281.

Fernández Escalante, Gilberto
Error hispanicus y heresis feliciana. El adopcionismo:
una herejía hispana que traspasó fronteras y puso en jaque a la Iglesia Universal
www.revistarodadafortuna.com

Rucquoi, A. (2017). “Adversus Elipandum”. El reino de Oviedo y el culto a Santiago. *Ad Limina*, 8 (8), 18-37.

Sánchez Albornoz, C. (1978). El “Asturorum Regnum” en los días de Beato de Liébana. VV. EE. *Actas del Simposio para el estudio de los códices del “Comentario del Apocalipsis”* (Vol. I, pp. 20-32). Madrid: joyas Bibliográficas.

Sainz de Robles, F. C. (1934). *Elipando y San Beto de Liébana. Siglo VIII*. Madrid: Miguel Aguilar Editor.

Serdá, L. (1956). Liturgia y adopcionismo. *Ausa*, 15 (2), 213-217.

Simonet, F. J. (2018). *Historia de los mozarabes en España*. Córdoba: Almuzara.

Ubierna, P. (2001). Reflexiones sobre el adopcionismo, la cristiandad oriental y la escatología imperial carolingia. *Temas medievales*, 10, 95-118.

Vázquez de Parga, L. (1962). Sobre un pasaje de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana. *Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, 12, 113-116.

Vázquez de Parga, L. (1978). Beato y el ambiente cultural de su época. VV. EE. *Actas del Simposio para el estudio de los códices del “Comentario del Apocalipsis”* (Vol. I, pp. 33-45). Madrid: joyas Bibliográficas.

Verdejo Sánchez, M. D. (1978). Elipando de Toledo y Migecio. *Cuadernos de Filología Clásica*, 14, 389-402.

Verdejo Sánchez, M. D. (1986). Particularidades lingüísticas del texto de las cartas de Elipando de Toledo. *Analecta malacitana. Revista de la Sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras*, 9 (1), 13-26.

Verdejo Sánchez, M. D. (1989). Influencia de los símbolos de fe y de los textos litúrgicos en la postura dogmática de Elipando de Toledo. *Burgense: Collectanea Scientífica*, 30 (1), 197-201.

Recibido: 24 de abril 2021

Aprobado: 8 de julio de 2021